

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҲ 2

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
30 АПРЕЛ, 2025 ЙИЛ

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

MODERN APPROACHES IN PRACTICAL SURGERY

1.	Akhmedov Adkham Ibadullayeich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	11
2.	Arziev Ismoil Alievich TECHNIQUE AND FEATURES OF SURGICAL CORRECTION OF DAMAGE TO THE MAIN BILE DUCTS THAT OCCURRED INTRAOPERATIVELY.....	17
3.	Anarboev Sanjar Alisherovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	26
4.	Askarova Nafisa Rinatovna VULVARICOSITY: FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT IN PATIENTS WITH VARICOSE VEINS AND PREGNANT WOMEN.....	33
5.	Akhmedov Rakhmatillo Furkatovich SURGICAL TACTICS FOR IATROGENIC INJURIES TO THE BILE DUCTS.....	38
6.	Achilov Mirzakarim Temirovich SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC HEAD TUMORS.....	44
7.	Allazov Iskandar Salakh ogli CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: RETROSPECTIVE ASPECTS AND MODERN VIEWS.....	49
8.	Allazov Salakh Allazovich LAPAROSCOPIC AND RETROPERITONEOSCOPIC OPERATIONS IN UROLOGY...	57
9.	Bobokulov Nurullo Asadovich, Ablyatifov Aziz Baxriyarovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT IN UROLOGY: THE ROLE OF SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS.....	66
10.	Bakhriddinov Bekzod Rustamovich, Aliev Mansur Abduholikovich MR SPECTROSCOPY OF BRAIN TUMORS AND CORRELATION OF METABOLIC CHANGES WITH HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS.....	72
11.	Davronov Alisher Uktamovich, Kurbaniyazov Bobojon Zafarjonovich LAPAROSCOPIC REPAIR OF PERFORATED ULCERS: ADVANTAGES AND CLINICAL OUTCOMES.....	79
12.	Daminov Feruz Asatullaevich, Bobokulov Azamat Uktamovich FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF BLEEDING IN GASTRODUODENAL ULCERS. (LITERATURE REVIEW).....	88
13.	Davronov Oybek Otabek ugli MODERN VIEWS ON THE PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF CHANGES IN THE FORNICAL APPARATUS AND ADJACENT STRUCTURES DURING URINARY STONE DISEASE.....	95
14.	Egamberdiev Abdukakhkhor Abdukodirovich FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF HERNIA OF THE ESOPHAGEAL HOLE OF THE DIAPHRAGM.....	101
15.	Esirgapov Sardor Nursalimovich, Abduraxmanov Diyor Shukrullaevich RESULTS OF HERNIOPLASTY OF VENTRAL HERNIAS WITH ABDOMINOPTOSIS.....	106
16.	Gafarov Rushen Refatovich CLASSIFICATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE: ROLE OF A UNIFIED APPROACH.....	112
17.	Giyasova Nigora Kobilovna MODERN APPROACHES TO DETECTING ARTHROSIS AT EARLY STAGES AND POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC TREATMENT OF THIS DISEASE.....	118

18.	Ishmuradov Bakhron Tursunovich EFFICACY OF ENDOSCOPIC BALLOON DILATION IN TREATMENT OF ACQUIRED URETERAL STRICTURES.....	127
19.	Islomov Nuriddin Komil ugli, Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich, Julbekov Komil Islomovich MANAGEMENT FOR SIGMOID VOLVULUS.....	131
20.	Ismati Amir Olimovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Anosov Viktor Davidovich A NOVEL PROGNOSTIC SYSTEM FOR 30-DAY MORTALITY IN PATIENTS WITH ULCER UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING.....	141
21.	Jalilov Khusan Mukhidinovich, Mansurov Jaloliddin Shamsiddinovich PREOPERATIVE INCIDENCE OF DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER HIP FRACTURES IN KOREANS.....	151
22.	Kadirov Rustam Nadirovich, Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Kamolov Sardor Jamolovich MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING AND TREATMENT OF ACUTE PATHOLOGY OF THE ABDOMINAL CAVITY ORGANS.....	157
23.	Karabayev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Nekbayev Hasan Sayfulloyevich DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS AND PREVENTION OF ARTHRITIS IN PATIENTS USING LOW-VIBRATION LASER BEAMS.....	162
24.	Kurbaniyazov Zafar Babajanovich, Mukhiddinov Bobur Khuroz Ugli, Askarov Pulat Azadovich EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.....	168
25.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	175
26.	Khalimova Zamira Yusufovna, Narimova Gulchehra Jumaniyazovna, Kurbanova Sitora Shukhratovna, Ablakulova Munisa Xamrakulovna INTERACTION BETWEEN MELATONIN AND METABOLIC PARAMETERS IN OBESE WOMEN: A CLINICAL ANALYSIS.....	181
27.	Khurazov Ganisher Mususrmonovich MODERN APPROACHES TO TREATING PROSTACH ADENOMA: EFFICIENCY, SAFETY, AND IMPACT ON PATIENTS' LIFE QUALITY.....	190
28.	Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Sattorov Abbos Xalilovich EFFICIENCY OF USING MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS.....	196
29.	Khamrakulov Shokhrukh Farukhovich, Mamarajabov Sobirzhon Irgashevich, Rasulov Khamidulla Abdullaevich LAPAROSCOPIC TREATMENT OF STRICTURED HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL.....	201
30.	Khodjimatom Gulomidin Minkhodzhievich, Yigitov Ayubkhon Azizbekovich, Yahyoev Sardorbek Mamasobir ugli IMPROVING THE OUTCOMES OF TREATMENT OF COMBINED SURGICAL DISEASES OF ABDOMINAL ORGANS USING SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC SURGERIES.....	207
31.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	217

32.	Khamdamov Olim Dilmurodovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.....	223
33.	Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....	229
34.	Mamanov Muhammad Chorievich IMPROVEMENT OF SURGICAL TACTICS IN COMPLICATED AND COMPLEX FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	235
35.	Mamatov Karim Saidullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN SURGICAL TREATMENT OF CHOLANGITIS.....	243
36.	Mardonov Bobosher Amirovich. SURGICAL TACTICS FOR POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME: FEATURES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTATION.....	249
37.	Mukhiddinov Temur Djakhangirovich, Askarov Pulat Azadovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS WITH CONCOMITANT PATHOLOGY OF ABDOMINAL ORGANS.....	256
38.	Mansurov Jalolidin Shamsidinovich COMPARISON OF ULTRASOUND-GUIDED HYDROSTATIC REDUCTION OF INTUSSUSCEPTION RESULTS BETWEEN PEDIATRIC AND NON-PEDIATRIC RADIOLOGISTS AND RESIDENTS.....	262
39.	Musoyev Sodikjon Toirovich MODERN ALGORITHMS FOR THE TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC CHOLECYSTITIS: FROM CONSERVATIVE THERAPY TO SURGERY.....	273
40.	Negmatov Ismatillo Savridinovich CT DIAGNOSTICS, CLASSIFICATIONS, AND DEVELOPMENT OF A REPORTING TEMPLATE FOR ACUTE DIVERTICULITIS OF THE COLON.....	279
41.	Normamatov Bakhriddin Pirmamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF COMPREHENSIVE SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS USING HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES.....	293
42.	Nurillayev Khasan Zhamshidovich ACUTE CHOLECYSTITIS IN THE ELDERLY: FEATURES OF THE CLINICAL COURSE, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	300
43.	Obidov Shokhrukh Khabibovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS IN OBESE PATIENTS.....	306
44.	Rabbimova Maftuna Ulugbekovna. ENDOSCOPIC ULTRASOUND ELASTOGRAPHY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENTAL DIRECTIONS.....	313
45.	Rakhmatov Istodjon Samedjonovich THE ROLE AND IMPORTANCE OF X-RAY EXAMINATIONS IN MEDICINE.....	337
46.	Ruziboyev Sanjar Abdusalomovich, Allaberdiyev Nemat Abdushukurovich, Shavazi Ramiz Nuralievich REMOTE RESULTS OF THE IMPROVED LIXTENSHTEIN MODIFICATION.....	343
47.	Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Mardonov Vohid Narzullayevich, Shavazi Ramiz Nuralievich EXPERIMENT OF APPLYING ANTI-ADHESIVE PREPARATIONS IN THE EXPERIMENT.....	352

48.	Rizayev Jasur Alimjanovich, Abdullayev Sayfulla Abdullayevich THE SIGNIFICANCE OF NUTRITIONAL SUPPORT IN THE SURGICAL TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC INFLAMMATION OF SOFT TISSUES.....	360
49.	Rizayev Ezoz Alimdjanovich, Kurbaniyazov Zafarjon Babajanovich PREDICTION OF ACUTE PANCREATITIS OUTCOMES BASED ON LAPAROSCOPY DATA AND THE BALTHAZAR SCALE.....	365
50.	Ravshanov Mukhammadali Ikhtiyorovich, Askarov Pulat Azadovich MINIMALLY INVASIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....	373
51.	Rashidova Xurshida Abduvoxidovna POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	379
52.	Salimov Eshdavlat Eshmakhmatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH THYROID NODULES.....	386
53.	Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich ASPECTS OF LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS.....	392
54.	Salokhiddinov Jurabek Saidakhmatovich TOPICAL ISSUES OF SURGICAL TREATMENT OF TOXIC FORMS OF GOITER...397	
55.	Suvonov Shokhruxh Shukhrat ugli CURRENT METHODS OF TREATMENT OF LARGE AND GIANT VENTRAL HERNIAS USING TENSION-FREE HERNIOPLASTY.....	403
56.	Shirov Bobur Furkatovich, Mardieva Gulshod Mamatmuradova EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF THE BONE COVERAGE COEFFICIENT AND SIDE RATIO COEFFICIENT COMPARED TO THE GRAF METHOD.....	409
57.	Shomurodov Khabibullo Abdumalik ugli, Daminov Feruz Asadullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich APPLICATION OF LAPAROSCOPY IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....	419
58.	Turakulov Vali Norkulovich. MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).....	424
59.	Tagaev Abror Ilkhomovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PURULENT PLEURISIS.....	430
60.	Toirov Abdukhomit Suvonovich, Musoev Sodiqjon Toirovich THE ROLE OF ENDOVENOUS LASER COAGULATION IN THE COMPLEX TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES.....	437
61.	Turdumatov Jamshed Anvarovich, Sobirova Nilufar RADIOLOGICAL SEMIOTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN TYPE II DIABETES MELLITUS.....	442
62.	Tukhtayev Firdavs Mukhidinovich, Ergashev Arslonbek Shukhratjon ugli LAPAROSCOPIC TREATMENT OF CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: EFFICACY AND RESULTS.....	451
63.	Umedov Xushvaqt Alisherovich, THE ROLE AND IMPORTANCE OF VIDEOLAPAROSCOPY IN CLOSED ABDOMINAL INJURIES.....	457
64.	Umedov Xushvaqt Alisherovich IMPROVEMENTS IN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CAPABILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPY WITH CLOSED ABDOMINAL LESIONS.....	463

65. **Usarov Sherali Nasretidinovich**
ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....474
66. **Yanova Elvira Umarjonovna, Urokov Farrukh Ibodullaevich**
TYPES OF ANGIODYSPLASIA IN KIMMERLE ANOMALY BY MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY.....479
67. **Yuldashev Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Davlatov Salim Sulaymonovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS.....491
68. **Alisher Zayniyev Faridunovich**
A NEW PLASMAPHERESIS METHOD FOR PREOPERATIVE PREPARATION IN PATIENTS WITH THYROTOXICOSIS.....499
69. **Ablyazov Otabek Vakhobovich, Yakubov Golib Akbarovich, Ablyazov Abduvakhob Abdumadzhidovich, Madumarova Zarnigor Shukhratovna, Turgunov Shomakhmud Shorakhimovich**
IMAGING METHODS FOR CERVICAL SPINAL CANAL STENOSIS.....508
70. **Kurbaniyazov Bakhodir Zafarzhonovich, Ashurov Akmal Khusanovich**
TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF TRANSABDOMINAL LAPAROSCOPIC HERNIALLOPLASTY FOR INGUINAL HERNIAS.....512
71. **Kilichev Rashid Nematovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Babakalanov Shuhrat Ibragimovich, Oltiyev Elyor Doniyorovich.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HAL-RAR AND LHP SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF HEMORRHOIDS.....520
72. **Ahmedov Gayrat Keldibayevich, Gulamov Olimjon Mirzakhitovich, Azizov Temur Alisher ugli, Toshkenboyev Firdavs Ramatillo Zoda, Khudaynazarov Utkir Rabbimovich.**
ANASTOMOSIS IN ESOPHAGULAR CANCER OPERATIONS.....526
73. **Teshayev Shuxrat Jumayevich, Jarilkasinova Gauzar Januzakovna.**
SOCIAL AND CLINICAL-BIOCHEMICAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF GASTRITIS AND ULCER DISEASE: STUDYING SMOKING AND PROFESSIONAL DEPENDENCE.....531
74. **Khaibullina Zarina Ruslanovna, Babajanov Azam Khasanovich, Djuraeva Nigora Mukhsumovna, Abdukhalimova Khanum Valentinovna**
VON WILLEBRAND FACTOR DYNAMICS AFTER RELATED LIVER TRANSPLANTATION.....538
75. **Khaydarova Nargiza Akhtamzhon kizi**
ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE THYROID GLAND IN 5-MONTH-OLD MONGREL RATS IN THE OBSERVATION GROUP.....549
76. **Mardiyeva Gulshod Mamatmuradovna, Abdullaeva Mukhiba Nigmatovna, Matyakupov Azim Rustemovich, Nurmamatova Ozoda Abdurasul kizi.**
ROENTGEN-PROTEINOLOGICAL RELATIONSHIPS IN THE DYNAMICS OF PNEUMONIA IN NEWBORNS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF THEIR MATURITY.....556
77. **Karabyev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Shakirov Bobur**
PREVENTION AND EFFECTIVENESS OF ARTHRITIS IN PATIENTS WITH BURNS USING LOW VIBRATION LASER BEAMS.....564
78. **Исмаилов Зоҳиджан, Мирджуроев Элбек**
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ДИАГНОСТИКА, ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ...570
79. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
EXAMINATION OF CHILDREN WITH NEUROPATHY, TIMELY DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION MEASURES AFTER ILLNESSES.....578

ALLAZOV Iskandar Salakh ogli
Samarkand State Medical University

CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: RETROSPECTIVE ASPECTS AND MODERN VIEWS

For citation: Allazov Iskandar Salakh ogli. Cystic kidney neoplasms: retrospective aspects and modern views // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15198856>

ABSTRACT

The generalized definition of "cystic nodules" in the kidneys according to M.A. Bosnik (1986) includes: 1 Simple thin-walled cyst. without septa and calcifications; 2. A benign cyst containing several septa and calcifications; 3. Cysts that contain multiple septa; 4. Questionable cystic formations with thickened walls and excesses, benign or malignant; 5. Clearly malignant formations, including cancer. Until now, the diagnosis and treatment of these conditions have not been thoroughly studied, which is what our study is dedicated to. The use of differentiated methods for the differential treatment of the diagnosis of cystic neoplasms in the kidneys will improve the provision of urological care to this category of patients.

Keywords: retrospective aspects and modern views cystic neoplasms of the kidneys modern approaches diagnostics of cystic formations

АЛЛАЗОВ Искандар Салахович

Самаркандский государственный медицинский университет

КИСТОЗНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЧЕК: РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ

АННОТАЦИЯ

Обобщенное представление "кистозные новообразования" в почках по М.А. Боснику (1986) включают: 1 Простую кисту-тонкостенную. без перегородок и кальцификатов; 2. Доброкачественную кисту, содержащую несколько перегородок и кальцификатов; 3. Кисты, которые содержат множество перегородок, 4. Сомнительные кистозные образования утолщенными стенками и перегородками, доброкачественного или злокачественного характера; 5. Явно злокачественные образования, включающие рак. До сих пор диагностика и лечение этих состояний доканально не изучены, чему и посвящается наше исследование. Применение дифференцированных методов дифференцированное лечение диагностики кистозных новообразований в почках улучшит оказание урологической помощи данной категории больным.

Ключевые слова: ретроспективные аспекты и современные взгляды кистозные новообразования почек современные подходы диагностика кистозных образований

ALLAZOV Iskandar Salax ugli
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BUYRAKLARNING KISTOZ O'SMASIMON HOSILALARI: RETRASPEKTIV ASPEKTLAR VA ZAMONAVIY DUNYO QARASHLAR

ANNOTATSIYA

"Kistoz hosilalar" kabi yig'ma tushuncha M.A.Bosniyak (1986) bo'yicha buyraklardagi kistoz hosilalarga quyidagilar kiradi: 1. To'siq va kalsifikatsiyasiz nozik devorli oddiy kista; 2. O'z ichiga bir nechta to'siq va kalsifikatlarni olgan yaxshi sifatli kista; 3. O'z ichida ko'plab to'siqlarni saqlaydigan kistalar, 4. Devori va to'siqlari qalinlashgan, yaxshi va yomon sifatli xarakterga ega bo'lgan shubxali kistoz hosilalar; 5. Yaqqol yomon sifatli hosila xisoblangan kistoz saraton. Hali hanuz bu holatlar to'liq o'rganilmagan, chunonchi bizning tadqiqotimiz shu mavzuga bag'ishlangandir. Differentsial diagnostika usullarini qo'llash va buyraklardagi kistoz hosilalarni differentsial davolash bu toifadagi bemorlarga urologik yordam ko'rsatishni yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Retrospektiv va zamonaviy buyraklarning kistoz hosilalar, diagnostika qilishning zamonaviy yondashuvlari.

Введение: Ни один орган человеческого тела не имеет такой склонности к порокам развития, как почка. Среди них по частоте преобладают кистозные образования конгенитального генеза [1,2]. Благодаря усовершенствованию рентгенорадиологической и компьютерно-томографической техники частота распознавания кистозных поражений почки с каждым годом увеличивается [3,4]. Особенно это касается весьма небольших кист, которые прежде могли быть обнаружены лишь во время операции или на аутопсии. Расширились наши знания и о почечных аномалиях, проявляющихся кистозными образованиями [5,6,7]. В изучении патогенеза многих кистозных аномалий почек достигнуты определенные успехи. Предложенные ранее классификации сыграли свою роль в упорядочении представлений о почечных кистах. Сейчас, когда накоплен обширный клинический опыт, улучшилась диагностика, появилась возможность лучше изучить взаимоотношения между отдельными видами кист, настала пора пересмотреть устаревшие классификации. [8,9,10,] Понятие «кистозные новообразования» появилось сравнительно недавно благодаря такому методу исследования, как компьютерная томография. В обобщении и определения отдельных форм их велика роль Босняка М.А., Который в 1986 году предложил удачную классификацию. Впрочем каждая категория предопределяет диагнозам диагностических и лечебных мероприятий. При дифференциальной диагностике необходимо выяснить органопринадлежность кисты, далее дифференцировать ее с опухолью, гнойными процессами, туберкулезом, гидронефрозом и другими объемными образованиями [11,12]. Основные сложности встречаются при больших жидкостных образованиях, особенно если они контактируют с несколькими органами, а также при их многокамерности.

Цель работы. Усовершенствовать диагностику и дифференцированное лечение кистозных новообразований в почках.

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 150 больных с кистозными объемными новообразованиями в почках. Ретроспективные, клинико-анамнестические, лабораторные, УЗИ, рентгенологические и компьютерно-томографические методы исследования, лапароскопические. Данная работа основана на анализе результатов обследования и лечения 150 больных с кистозными объемными новообразованиями почек.

В зависимости от характера заболевания и оказания медицинской помощи они были разделены на 2 группы: основная (90 больных) и контрольная (60 больных).

Больные обследовались и лечились в СФРНЦЭМП, 1- городской больницы г. Самарканда, Многопрофильной клинике СамГМУ и некоторых центральных районных медицинских учреждениях

Результаты. Кистозные образования, с учетом трудностей при дифференциальной диагностике доброкачественных кист и кистоподобных форм рака почки, оценивается по классификации Bosniak касательно атипичных кистозных образований почки. Эта классификация основана на данных компьютерной томографии и предполагает определенную лечебно-диагностическую тактику (рис.1)

Распределение больных по полу приведено в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Частота кистозных объёмных новообразований почек в зависимости от пола больных.

Согласно диаграммы среди наших болных преобладают мужчины (женщин 68 (45.4%), мужчин 82 (54,6%).

Рис. 1.Схематичное пояснение введенной уточняющей терминологии: а – единичные септы в количестве ≤ 3 , множественные – ≥ 4 ; б – тонкая перегородка или стенка толщиной ≤ 2 мм, минимально утолщенная – 3 мм, утолщенная – ≥ 4 мм; в – солидные разрастания по стенке или перегородкам кистозных образований, на схеме изображены серым цветом с острым углом протрузии, черным цветом – с тупым углом.

При сравнительном изучении частота кистозных объёмных новообразований в каждом 10-летнем отрезке жизни больных заметно учащение заболеваний в 21-40 летнем возрасте что далее постепенно урежается и в 71-80 летнем возрасте встречается лишь у 12 больных, а в 81 и более возрасте почти не встречается- всего у 2 больных (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Возрастной аспект частоты кистозных объёмных новообразований.

Такая кривая частоты кистозно-объёмных новообразований почек у больных, по видимому связана, во-первых, недоразвитием кист у юношей и молодых субъектов, и во-вторых, тем что у пожилых наверное у них ранее в молодости удаляют кисты, и по этому они не обращаются врачам за помощью.

В таблице 1 приводятся признаки кистозных объёмных новообразований почек, согласно которой самими частыми проявлениями считаются боли в пояснице и повышение А/Д.

Таблица 1.

Признаки кистозных объёмных новообразований (n=150).

№	Признаки	Категория (типы) заболевания					
		I (n=42)	II (n=30)	III (n=26)	IV (n=18)	V (n=12)	Контрольная (n=22)
1	Боли в пояснице	-	10	16	16	12	-
2	Качественны изменения мочи	-	2	14	24	10	-
3	Припухлость в баковых отделах живота	2	6	8	12	10	-
4	Повышение А/Д	30	18	14	8	10	2
5	Лихорадка (озноб)	-	-	6	6	8	-
6	Тахикардия	-	4	9	10	8	1
7	Учащение дыхания	3	7	8	8	6	-
8	Расстройства желудочно-кишечного тракта	-	-	4	4	7	-

Распределение больных по нозологическим единицам, соответствующим классификации Босняк и сопутствующих заболеваний (соматические и урологические) согласно МКБ-10 приводятся в следующих таблицах (табл.2).

Таблица 2.

Сопутствующие соматические заболевания у больных с кистозными объемными новообразованиями почек.

Группа	№	Кистозные объемные новообразования почек	Соматические заболевания					
			Гипертони-ческие болезни	Сахарной диабет	Гепатит	Панкреатит	Хронический пневмония	Прочие
Основные	1	Простые (солитарные) кисты: тонкостенные, без перегородок и кальцификатов (42)	11	4	3	2	6	8
	2	Доброкачественные кисты (30)	14	2	4	4	8	10
	3	Кисты множественными перегородками (26)	13	3	4	5	7	12
	4	Сомнительные кистозные новообразования (18)	12	4	5	4	9	13
	5	Кистозный рак (12)	18	6	6	5	10	16
Контрольная	6	Больные без почечной патологии (22)	2	2	1	-	3	2

Как видно из таблицы 3, сопутствующие урологические заболевания мало зависят от характера и тяжести отдельных категория кистозных объемных новообразования почек.

Таблица 3.

Сопутствующие урологические заболевания у больных с кистозными новообразованиями почек.

Группа	№	Кистозные объемные новообразования почек	Урологические заболеваний					
			Мочевая инфекция	МКБ	ДГПЖ	Варикоцеле	Гиперактивно моч.пуз.	Эректил дисфункция
Основные	1	Простая доброкачественная киста	2	3	4	3	4	2
	2	Минимально сложная киста	3	2	4	4	5	3
	3	Кисты множественными перегородками	5	4	6	4	4	5
	4	Сомнительные кистозные новообразования	5	3	5	3	4	5
	5	Кистозный рак	8	5	6	5	6	10

Контрольная	6	Интakтные почка	3	2	4	3	4	1

Консервативное лечение кисты почки является лишь временной мерой.

Наиболее эффективным и радикальным методом лечения кисты почки является хирургическое удаление образования.

По объему хирургического вмешательства выделяют следующие операции:

Открытое иссечение (удаление) кисты почки;

Чрезкожная аспирация содержимого кисты (игнипунлтура);

Лапароскопическая резекция кисты почки.

Открытым способом проводится нефрэктомия, декортикация или марсупализация кисты почки. Преимуществом данного метода является то, что открытая операция позволяет напрямую визуализировать кисту почки. С другой стороны открытое хирургическое вмешательство ассоциировано с рядом недостатков и высоким риском осложнений во время и после операции (Рис. 2-3).

Рис 2. Больной: Бекмуродов Н, 1958-г. Выделение почки с кистозым новообразованием.

Рис. 3. Больной: Бекмуродов Н, 1958-г. Ложа кистозного новообразования после резекции кисты.

Чрезкожная аспирация содержимого кисты, как правило, используется в качестве лечебно-диагностической процедуры. Для более надежного и долгосрочного результата возможно проведение аспирации содержимого кисты со склеротерапией, но даже в этом случае риск рецидивирования крайне высок и во многом зависит от размера кисты почки.

Наиболее современным методом лечения является удаление кист почек эндохирургическим способом.

Лапароскопическое лечение кист почек является методом первого выбора при простых кистах диаметром более 6 см, сложных и парапельвикальных кистах, а также при рецидивировании кисты после аспирации и склеротерапии. Проводится в условиях стационара, под общей анестезией.

Преимуществами данного метода являются:

-Сокращение длительности оперативного вмешательства, ранняя активизация пациента и минимальный восстановительный период.

- Менее выраженный послеоперационный болевой синдром.
- Низкий риск развития осложнений во время и после операции
- Возможность удаления кисты почки любого размера и локализации.
- Низкая частота рецидивов заболевания.
- Высокий косметический эффект.

Сторонники классического открытого иссечения кист почек выдвигают различные аргументы, которые в общем можно объединить в три основных тезиса: 1) эндоскопическая операция и необходимый при этом наркоз неоправданно сложны; 2) существует потенциальная опасность развития осложнений, характерных для видеоэндохирургии; 3) отработанная десятилетиями техника традиционного иссечения кист почек даёт гораздо меньшее количество осложнений и рецидивов. Сторонники пункционных способов лечения кистозных заболеваний почек позиционируют превосходство игнипунктуры кистозной полости почки. Их доводы также можно изложить в трёх основных положениях: 1) процедуру можно выполнять в амбулаторных условиях под местным обезболиванием; 2) пациент получает превосходный косметический результат; 3) сохраняется возможность выполнения нескольких процедур при возникновении рецидива заболевания без ухудшения косметического

результата. В настоящее время наиболее популярен способ одномоментного пункционного лечения и склерозирования кистозных полостей почек под ультразвуковым контролем, в котором для пункции используют иглы с мандреном диаметром 6–8–10 Ch в зависимости от возраста пациента, а весь процесс фиксируется на экране монитора ультразвукового аппарата. В качестве склерозанта используют 96% этиловый спирт с длительностью экспозиции 5 мин. При этом утверждают, что эндовидеохирургические методы фенестрации кист почек сопровождаются более выраженной послеоперационной болью, а продолжительность операции больше в сравнении с пункционной методикой. А.Г. Цырьяк и соавт. (2008) заявляют обратное: эндовидеохирургическая операция технически проста, операционное время короткое, возможны оценка состояния почки и осмотр внутренней выстилки кисты почки. Н.Р. Акрамов и соавт. (2014) представили собственные данные, согласно которым после иссечения кисты, выполненного эндохирургическим методом, за 6-месячный период наблюдения практически не возникают такие осложнения, как рецидив заболевания, сохранение артериальной гипертензии. В то же время после иссечения кисты почки традиционными способами приблизительно в 25% случаев возникают фантомные боли в зоне операции, грубый косметический кожный дефект, длительная гематурия. В противовес представленным выше высказываниям сторонники радикальных способов хирургического лечения кистозных заболеваний почек обосновывают использование эндовидеохирургических методов следующими доводами: 1) в отличие от пункционного метода при лапароскопической декорткации кист почек не остаётся замкнутого кистозного пространства, заполненного химическим склерозантом, нередко вызывающим болевой и мочевого синдромы; 2) возможна интраоперационная дифференциальная диагностика простой кисты и дивертикула чашечки, что позволяет провести радикальную коррекцию с меньшим количеством рецидивов; 3) фенестрация кист — более радикальный способ лечения простых солитарных кист почек с меньшим по сравнению с пункционными методами количеством рецидивов; 4) медиальное, подпечёночное и перипельвикальное расположение кист почек — противопоказания для использования пункционного метода, что встречается у 20–30% пациентов; 5) в связи с развитием медицинской индустрии современные лапароскопические технологии по травмирующему воздействию на организм и косметическому эффекту сравнимы с пункционными методиками. Впервые лапароскопическая декорткация стенки простой кисты почки описана J.C. Hulbert и соавт. в 1992 г. Данный способ за 20 лет претерпел колоссальные изменения, и было предложено большое количество различных его модификаций.

В последнее десятилетие эндовидеохирургические технологии лечения простых солитарных кист почек изменились неузнаваемо: от использования в процессе хирургической операции четырёх троакаров до одного. Некоторые хирурги прибегали к операциям даже без

использования портов. При этом было заметили, что работа с тонкими инструментами может быть косметически более привлекательной, но такие инструменты из-за хрупкие. Продолжает появляться новые хирургические технологии, позволяющие улучшить результаты применения радикальных оперативных вмешательств с простыми солитарными кистами почек. Данные методики хирургического лечения кистозных заболеваний почек с успехом применяют в настоящее время не только при солитарных кистах почек, но и при мультилокулярных, сложных состояниях: множественных кистах и поликистозе почек. Известен способ лечения поликистоза почек, включающий фенестрацию больших кист и тампонирование образовавшихся кистозных полостей гранулированным пористым проницаемым сплавом на основе никелида титана с размером гранул 50–1000 мкм путём лапароскопического доступа.

Выводы

1. Появление современных методов диагностики в урологии (УЗИ, КТ и др.) улучшило диагностику кистозных объёмных новообразований почек.

2. Работа на симуляционном хирургическом столе Пирогова оптимизирует и ускоряет приобретение навыков диагностики кистозных новообразований почек.

3. В настоящее время открытые операции все боли уступают место малоинвазивным и эндоскопическим методам.

4. В мировой практике гемостаз в области ложа кистозных новообразований почек в основном осуществляется термокоагуляционным путем или ушиванием, которые являются травматичными и трудоёмкими.

5. Гемостаз ложа кистозных новообразований почек при помощи настойки местного гемостатика лагохилуса отличается надежностью, быстротой и малотравматичностью.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Аллазов С.А., Шодмонова З.Р., Шукуров А.А., Муминов С.Р. Забрюшинные жидкостные объёмные образования: гематома, урогематома, уринома (Обзор литературы). Достижения науки и образования научно-методические журнал. Россия. 2019; 12(53): 83-88.
2. Аллазов С.А., Камалов Н.А., Муродова Р.Р. Жидкостные объёмные образования почек. Журнал Репродуктивного здоровья и уро-нефрологическая исследований. 2021; 1:18-21.
3. Баранов А.В., Панченков Д.Н., Бехтева М.Е., Ширшов В.Н. Первый опыт лапароскопической резекции кисты почки методом единого доступа. Клини. практ. 2012; 2: 48-50.
4. Бурцев С.А. Выбор оперативно метода лечения кисты почек. Авт. дис. канд-мед-наук, Челябинск. 2007-.26 с.
5. Кадыров З.А., Самко А.А., Гурбанов Ш.Ш. и др. Эндовидеохирургические методы иссечения простых кист почек. Эксперим. и клин. урол. 2010; 3:62-65.
6. Киста почек Методические рекомендации Российского об-ва урологов. М., 2024.- 40 с.
7. Кисты почек. Под ред. Гаджиева Н.К. Санкт-Петербург, 2019. 34 с
8. Теодорович О.В., Кадыров З.А. Способ лечения больших, гигантских и многокамерных кист почек. Патент на изобретение №RU2296527C2. Бюлл. №10 от 10.04.2007.
9. Aggarwal S., Bansal A. Laparoscopic management of renal hydatid cyst. JSLS. 2014; 18: 361-366.
10. Bosniak M.A. The current radiological approach to renal cysts Radiology 1986; 1-10
11. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: A Pictorial Guide to Clinical Use
12. Gadelmoula M., Kur Kar A., Shalaby M.M. The laparoscopic management of symptomatic renal cysts: A single-centre experience. Arab J. Urol. 2014; (12): 173-177.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000